

PUBLIKASI ILMIAH

PROPOSAL PENELITIAN

PENULIS

MASJONO

MUH. DARWIS

MELLY LUKMAN

ZUBAIR SAING

HASMAR HALIM

MURSALIM

HAMKAH

ERNI RANTE BUNGIN

KURNIATULLAH, D.A

DEWI ANA RUSIM

EDITOR

**MUH.SALEH PALLU
LAWALENNA SAMANG**

**M. W. TJARONGE
HERMAN PARUNG**

**S.A. ADISASMITA
M. ARSYAD THAHA
A. BAKRI MUHIDDIN**

DITERBITKAN OLEH
PROGRAM DOKTOR TEKNIK SIPIL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
VOLUME XXIX-MARET 2016

DAFTAR ISI

MASJONO	1 - 15
Pemodelan Konverter Energi Ombak Rangkaian Gear Searah Sebagai Sumber Energi Terbarukan	
DARWIS	16 - 26
Analisis Model Penggunaan Keramik Berpori Sebagai Filter Gas Buang Pada Kendaraan Bermotor	
MELLY LUKMAN	26 - 35
Studi Eksperimen Dampak Sedimen Pada Bangunan <i>Sand Pocket</i>	
ZUBAIR SAING	36 - 47
Studi Karakteristik Tanah Ferrolaterit Dengan Stabilisasi Kapur Dan Semen Sebagai Model Lapisan Pondasi Jalan	
HASMAR HALIM	48 - 57
Studi Karakteristik dan Mitigasi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Kondisi Lalu Lintas Yang Heterogen (Studi Kasus di Kota Makassar)	
MURSALIM	58 - 70
Kajian Pembiayaan Infrastruktur Jalan Rel Dengan Penggunaan Zakat Profesi (<i>Studi Kasus New Transportation System of The Urban Mamminasata In South Sulawesi</i>)	
HAMKAH	71-80
Model Prediksi Kekuatan Menggunakan Metode Kematangan Beton Berbahan Semen Portland, Pasir Laut Dan Air Laut	
ERNI RANTE BUNGIN	81 - 89
Pengaruh Rangkaian Struktur Tenggelam Tidak Simetris Terhadap Deformasi Gelombang	
KURNIATULLAH, D.A	90 - 99
Studi Ekspremental Perkuatan Tanah Lunak Dengan Geogrid Kolom Granular Buatan	
DEWI ANA RUSIM	100 - 114
Pemodelan Risiko Dan Respon Terhadap Risiko Pada Bangunan Infrastruktur Jalan Ditinjau Dari Pihak Kontraktor (Studi Kasus: Industri Jasa Konstruksi di Papua)	

STUDI KARAKTERISTIK DAN MITIGASI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA KONDISI LALU LINTAS YANG HETEROGEN (Studi Kasus di Kota Makassar)

Hasmar Halim¹, Sakti Adji Adisasmita², M. Isran Ramli³ dan Sumarni Hamid Aly⁴

¹. Mahasiswa Program S3 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 08124180242, email: hasmar29@gmail.com

². Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 081297600619, email: adisasmitadji@gmail.com

³. Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 081242441126, email: muhisran@yahoo.com

⁴. Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 08124206347, email: marni_hamidaly@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik kecelakaan untuk menentukan daerah rawan kecelakaan (*black site*) yang pada akhir dapat merumuskan suatu model resiko kecelakaan dan mitigasi yang tepat dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Makassar berdasarkan karakteristik perilaku pengendara dan karakteristik mikroskopis dari arus lalu lintas.

Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengambilan data spasial dan data kecelakaan untuk menentukan daerah rawan kecelakaan, tahapan berikutnya adalah pengambilan data karakteristik perilaku pengendara dan karakteristik mikroskopis dari arus lalu lintas. Tahap ketiga adalah membuat model matematis untuk mengetahui korelasi antar variabel. Tahap terakhir adalah membuat mitigasi berkaitan dengan model yang dihasilkan.

Kata Kunci : *gap, headway, menyalip*

I. PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota penting di Indonesia bagian timur dan sebagai pintu gerbang perekonomian di kawasan Indonesia Timur merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kota Metropolitan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Makassar yang relatif cepat memberikan konsekuensinya terjadinya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan kendaraan yang kian meningkat untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang hanya mencapai 1 - 35 km pertahunnya atau hanya mengalami pertumbuhan sebanyak 0.8 - 2% saja. Akan tetapi pertumbuhan jumlah kendaraan mencapai 15% -16% pertahunnya atau sebanding dengan 8 kali - 18.75 kali daripada tingkat pertumbuhan jalan kota.

Perkembangan yang pesat ini dan tidak sebandingnya antara sarana dan prasarana mengakibatkan suatu dampak negatif dari transportasi yang sering terjadi di daerah perkotaan yaitu kemacetan, pencemaran lingkungan, konsumsi bahan bakar, konsumsi lahan, serta masalah keamanan dan ketertiban masyarakat [8]. Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang diakibatkan oleh pertumbuhan kendaraan yang tidak terkontrol dan sistem transportasi yang tidak memadai akan menimbulkan tingginya angka kecelakaan.

Data dari Polrestabes Kota Makassar menunjukkan bahwa 89,2% kecelakaan dipicu oleh kelalaian manusia (*human error*), 8,1% disebabkan oleh Sarana Jalan, 1,5% disebabkan sarana jalan dan sisanya 1,3% disebabkan oleh rambu-rambu. Kondisi lalu lintas di kota Makassar yang bersifat heterogen dimana kendaraan tumpah ruah dalam suatu jalan tanpa membedakan karakteristik dan fungsi dari kendaraan tersebut menyebabkan tingginya

angka kecelakaan. Tingginya angka kecelakaan ini dipicu juga perilaku dari pengguna jalan baik pengemudi dan pejalan kaki. Para pengguna jalan tidak menggunakan lajunya sehingga kendaraan tidak mengikuti kendaraan sebelumnya pada lajur yang sama. Akan tetapi kendaraan akan memanfaatkan ruang kosong diantara kendaraan, khususnya para pengendara sepeda motor sehingga menimbulkan kesemberautan dalam berlalu lintas. Hal lain adalah tidak adanya data kecelakaan yang akurat. Angka kecelakaan hanya bersumber pada angka kecelakaan yang tercatat saja (*reported accident*). Tetapi kenyataannya angka kecelakaan dapat dari angka kecelakaan tersebut karena pada kenyataannya masyarakat kadang enggan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut pada pihak yang berwenang dan dokumen kecelakaan dalam bentuk tertulis sehingga menyulitkan dalam membuat mitigasi tentang kecelakaan dalam upaya mengurangi jumlah kecelakaan. Untuk itu perlu perhatian yang lebih terhadap keselamatan lalu-lintas yang mengarah penyediaan basis data dalam melakukan analisis tentang sistem lalu-lintas jalan terutama yang menyangkut strategi pengendalian dan manajemen lalu-lintas sehingga lebih efektif dan meningkatkan tingkat keselamatan berlalu-lintas (*safety riding*). Dari uraian tersebut penelitian ini mengkaji tentang penyediaan data berbasis spasial yang sebagai langkah awal diperlukan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik kecelakaan untuk menentukan daerah rawan kecelakaan (*black site*) yang pada akhir dapat merumuskan suatu model resiko kecelakaan dan mitigasi yang tepat dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Makassar berdasarkan karakteristik perilaku pengendara dan karakteristik mikroskopis dari arus lalu lintas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas saat ini merupakan permasalahan bagi negara-negara berkembang, masalah tersebut sama halnya yang terjadi di Indonesia yang menghadapi masalah keselamatan jalan yang sangat serius. Permasalahan ini kemungkinan besar akan semakin memburuk sebagai akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat (terutama sepeda motor), pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. [6] mengemukakan bahwa Kecelakaan merupakan kejadian yang terjadi tiba-tiba, tak terduga dan secara tidak sengaja di bawah keadaan yang tak terduga. Kecelakaan lalu lintas jalan dapat didefinisikan sebagai "Kecelakaan yang terjadi pada cara atau jalan untuk lalu lintas umum; mengakibatkan satu orang atau lebih menjadi tewas atau terluka, dan setidaknya satu bergerak kendaraan terlibat. Dengan demikian, kecelakaan di jalan adalah tabrakan antara kendaraan; antara kendaraan dan pejalan kaki, antara kendaraan dan binatang, atau antara kendaraan dan hambatan geografis atau arsitektur "

Didalam [4] juga di uraikan penyebab utama dari suatu kecelakaan lalu lintas di pengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut di atas. Hal ini dapat di lihat dari gambar berikut ini.

Gambar 1. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan dan Interaksinya
 Sumber : (Aulia Sakti Internasional, PT, 2006)

B. Karakteristik Arus Lalu Lintas Makroskopik.

Parameter mikroskopik, yang mencirikan perilaku setiap kendaraan dalam arus lalu lintas yang saling mempengaruhi. Contoh: *headway*, *spacing*, *occupancy*, *gap* dan *clearance*

1) Waktu antara (*Headway*)

Headway adalah selang waktu antara bagian depan suatu kendaraan dengan bagian depan kendaraan dibelakangnya pada suatu titik pengamatan. *Headway* dapat dinyatakan dalam waktu atau dalam jarak. *Headway* yang dinyatakan dalam waktu disebut *time headway*, sedang yang dinyatakan dalam jarak disebut *space headway* atau *distance headway*. [1]

Secara visual pengertian tentang *spacing/distance headway* dan *time headway* seperti yang digambarkan pada gambar 2.

Gambar 2 (a) Ilustrasi tentang Headway, (b) Cara Pengukuran headway

2) *Gap*

Ketersediaan ruang diantara kendaraan dalam suatu arus lalu lintas sangatlah penting. Ruang yang tersedia tersebut akan memberikan rasa aman bagi pengemudi. Didalam parameter ketersediaan ruang ini dikenal dengan istilah *gap* dan *clearance*. *Gap* adalah ruang diantara bagian belakang kendaraan dengan bagian depan kendaraan berikutnya dalam satuan waktu. Sedangkan *Clearance* adalah ruang diantara bagian belakang kendaraan dengan bagian depan kendaraan berikutnya dalam satuan jarak.

Selain akan rasa aman, ketersediaan ruang ini akan dimanfaatkan sebagai celah dalam proses penyalipan suatu kendaraan. Sehingga diperlukan suatu penerimaan *gap* (*gap acceptance*) yang cukup. Secara umum proses penerimaan *gap* dalam suatu proses menyalip suatu kendaraan dimana seorang pengendara yang ingin menyalip akan memperkirakan ruang yang dibutuhkan dan memperkirakan ketersediaan ruang yang cukup bagi kendaraannya. Berdasarkan perbandingan antara ruang yang dibutuhkan dan yang tersedia, mereka memutuskan untuk memulai menyalip atau menundanya. Ilustrasi dari ketersediaan *gap* atau *clearance* dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. Hubungan Antara Kendaraan dalam Tinjauan Microskopis

C. Karakteristik Perilaku Pengendara

Natawidjaja (1978:16) dan Petty, (1982:54) dalam [2] mengatakan bahwa perilaku yang disebut juga tingkah laku mengemukakan bahwa perilaku yang disebut juga tingkah laku menurut adalah pernyataan kegiatan yang dapat diamati oleh orang lain dan merupakan hasil perpaduan dari pemahaman pengaruh-pengaruh luar dan pengaruh dalam. Dari tinjauan psikologis seperti yang dikemukakan oleh bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan menjelaskan bahwa tingkah laku manusia itu mempersoalkan apa yang diperbuat dalam lingkungannya dan mengapa ia berbuat seperti itu. Dalam hal ini dipakai istilah psikologi karena perilaku seseorang dianggap sebagai penyakit masyarakat.

Masalah lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan yang terpenting adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan, baik sebagai pengemudi maupun sebagai pemakai jalan pada umumnya. Sedangkan disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti perundang-undangan/hukum yang berlaku.

1) Perilaku Agresi Berkendara (*Aggressive Driving*)

Perilaku agresi berkendara terjadi ketika pengemudi kesulitan mengontrol emosinya pada saat mereka sedang berkendara. Perilaku ini biasanya ditampilkan dalam bentuk keberanian mengambil risiko di jalan raya dengan melanggar lalu lintas atau tidak menghormati keselamatan pengguna jalan lainnya, termasuk berbagai macam properti yang ada di jalanan. Munculnya perilaku agresi berkendara disebabkan karena beberapa penyebab yang datangnya dari internal serta eksternal.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ayuningtyas dan Santoso didalam [15] mengatakan bahwa ada beberapa penyebab internal perilaku agresi berkendara adalah suasana hati, usia dan jenis kelamin, kepribadian, gaya hidup, sikap pengendara, dan intensi (niat). Sementara beberapa penyebab eksternalnya adalah kebisingan, temperatur, *overcrowding*, dan *territoriality*. Fenomena kehidupan ini sering dijumpai di kota-kota besar sebagai kota metropolitan sebagai penyebab eksternal dampak dari permasalahan yang kompleks.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [13] mengemukakan bahwa pengemudi remaja terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman, seperti *ngebut*, membuntuti kendaraan lain terlalu dekat dan menerobos lampu merah. Perilaku-perilaku tersebut merupakan perilaku *aggressive driving*, yaitu perilaku mengemudi yang dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan risiko tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan dan atau upaya untuk menghemat waktu.

Perilaku *aggressive driving* bermula dari adanya persepsi risiko kecelakaan pada diri remaja. Persepsi risiko kecelakaan adalah penilaian subjektif tentang terjadinya suatu kecelakaan dan seberapa besar perhatian individu akan konsekuensinya. [12]

2) Perilaku Menyiap

Dalam karakteristik kinematik kendaraan adalah kemampuan pergerakan kendaraan tanpa mempertimbangkan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Unsur utama dalam karakteristik kinematik kendaraan kemampuan kendaraan melakukan percepatan.

Percepatan kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain gerakan menyiap, penerimaan gap dan ukuran lajur menyiap.[11]

Gerakan menyiap meliputi beberapa tahapan percepatan. Pertama, percepatan untuk mendekati kendaraan yang akan disiap. Kedua, percepatan mensejajarkan dengan kendaraan yang disiap. Ketiga, percepatan untuk kembali ke lajur asal dan menempatkan kendaraan didepan kendaraan yang disiap. Penerimaan celah (*gap*) adalah keputusan yang harus diambil oleh pengendara maupun pejalan kaki. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh waktu persepsi-reaksi pengendara, *gap acceptance* juga sangat tergantung pada kemampuan kendaraan untuk melakukan akselerasi. [7]

D. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas

Identifikasi lokasi rawan kecelakaan lalu lintas pada dasarnya memberikan suatu persyaratan penentuan lokasi kecelakaan terburuk atau lokasi kecelakaan yang memiliki prioritas tertinggi untuk mendapatkan penanganan. Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas meliputi dua tahapan diantaranya sejarah kecelakaan (*accident history*) dari seluruh wilayah studi dipelajari untuk memilih beberapa lokasi yang rawan terhadap kecelakaan dan lokasi terpilih dipelajari secara detail untuk menemukan penanganan yang dilakukan.

Teknik pemeringkatan lokasi rawan kecelakaan antara lain dapat dilakukan dengan pendekatan tingkat kecelakaan dan statistik kendali mutu (*quality control statistic*) atau pembobotan berdasarkan nilai kecelakaan. [5]

1) Tingkat Kecelakaan

Perhitungan tingkat kecelakaan untuk ruas jalan, menggunakan persamaan :

$$T_K = \frac{F_K \times 10^8}{L \times LHR_T \times n} \quad , (100JKP) \dots\dots\dots(1)$$

keterangan:

- T_K : Tingkat Kecelakaan, 100 JPKP
- F_K : Frekwensi kecelakaan di persimpangan untuk n tahun data
- LHR_T : Volume lalu lintas rata - rata
- n : Jumlah tahun data
- L : Panjang ruas jalan, Km
- $100JKP$: Satuan tingkat kecelakaan/seratus juta perjalan kendaraan per-kilometer

2) Pemeringkatan dengan pendekatan statistik kendali mutu untuk jalan antar kota.

a) Penentuan lokasi rawan kecelakaan menggunakan statistik kendali mutu sebagai kontrol chart UCL (*Upper Control Limit*)

$$U = \lambda + \left[2,576 \sqrt{\left(\frac{\lambda}{m}\right) + \left[\frac{0,8}{m}\right] + \left[\frac{1}{2} m\right]} \right] \dots\dots\dots(2)$$

keterangan:

- UCL : Garis kendali batas atas
- λ : Rata-rata tingkat kecelakaan dalam satuan kecelakaan pereksposure
- m : satuan eksposure, km

b) Segmen ruas jalan dengan tingkat kecelakaan yang berada diatas garis UCL didefinisikan sebagai lokasi rawan kecelakaan.

3. Pemeringkatan dengan pembobotan tingkat kecelakaan menggunakan konversi biaya kecelakaan.

a) Memanfaatkan perbandingan nilai moneter dari biaya kecelakaan dengan perbandingan:

$$M : B : R : K = \frac{M}{K} : \frac{B}{K} : \frac{R}{K} : 1 \dots\dots\dots(3)$$

keterangan:

M : Meninggal Dunia

B : Luka Berat

R : Luka Ringan

K : Kecelakaan dengan kerugian materi

- b) Menggunakan angka ekivalen kecelakaan dengan sistem pembobotan, yang mengacu kepada biaya kecelakaan :

$$M : B : R : K = 12 : 3 : 3 : 1 \dots\dots\dots(4)$$

4. Metode Frekuensi Kecelakaan (*Accident Frequency Method*)

Metode ini digunakan untuk menentukan frekuensi tingkat kecelakaan. *Accident frequency method* menggolongkan lokasi kecelakaan berdasar jumlah kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut. Lokasi dengan jumlah kecelakaan tertinggi ditempatkan pada urutan teratas lokasi rawan kecelakaan diikuti oleh lokasi dengan jumlah kecelakaan terbanyak kedua, dst. Tetapi metode ini tidak memperhitungkan perbedaan jumlah arus lalu lintas pada setiap lokasi. Persamaan untuk menghitung tingkat kecelakaan dengan menggunakan metode frekuensi kecelakaan (*Accident Frequency Method*) adalah : [10]

$$AF = A / (L \times T) \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

AF = *accident frequency* (kecelakaan/km/th)

A = jumlah kecelakaan

L = panjang segmen/ruas (km)

T = periode (tahun)

Dengan metode ini dapat diketahui besarnya jumlah kecelakaan yang terjadi dalam setahun untuk setiap kilometernya, sehingga akan diperoleh ruas mana yang merupakan ruas yang tertinggi atau terendah tingkat kecelakaannya (*black spot*).

E. Pemanfaatan Sistem Infomasi Geografis Basis Data Kecelakaan

Penanganan lokasi rawan kecelakaan didasarkan kepada data kecelakaan dan akurasi data kecelakaan. Untuk tujuan identifikasi lokasi rawan kecelakaan, analisis harus di dukung oleh sistem pendataan yang sistematis dan komprehensif. Saat ini, banyak instansi maupun lembaga yang telah menggunakan GIS untuk menganalisis data kecelakaan. Identifikasi lokasi kecelakan adalah salah satu aspek yang paling penting dari studi kecelakaan. Menggunakan sistem, pengguna dapat menggabungkan kecelakaan dan data jalan, sesuai dengan data kecelakaan dan lokasi, menganalisis data menggunakan analisis *black spot*, menghitung frekuensi dan tingkat kecelakaan, pilih variabel untuk stratifikasi untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi tingkat kecelakaan dan frekuensi dan mengurutkan bagian berdasarkan kriteria yang dipilih.

Berbagai penelitian yang mengkaji penggunaan SIG dalam sebagai landasan untuk mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan seperti yang di lakukan oleh [9] yang meneliti tentang pemanfaatan GIS dalam mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan dengan studi kasus di wilayah Mascara Aljazair. Penelitian lain yang berkaitan dengan identifikasi kecelakaan dilakukan oleh [3] dengan judul penelitian “*Identification Of Accident Black Spots For National Highway Using GIS*”. Di Indonesia sendiri juga penelitian terkait pemanfaatan aplikasi GIS dalam identifikasi daerah rawan kecelakaan telah banyak dilakukan, salah satunya adalah [16] melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot Area) Berbasis Sistem Informasi Geografis”.

III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pengaruh perilaku pengemudi kendaraan dalam kaitannya dengan perilaku menyimpang dalam kaitannya dengan karakteristik mikroskopis arus lalu lintas terhadap resiko kecelakaan di kota Makassar. Penelitian ini dibangun berdasarkan 4 tahapan yaitu tahapan studi pendahuluan, tahapan persiapan instrumen penelitian, tahapan pengambilan data dan informasi dan yang terakhir adalah tahapan analisa data dan pemodelan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dengan mengambil sampel mengenai perilaku pengemudi dalam kaitannya dengan karakteristik arus lalu lintas terhadap resiko kecelakaan di sejumlah jalan di Kota Makassar yang memiliki frekwensi kecelakaan tertinggi. Waktu penelitian direncanakan pada tahun 2016.

C. Teknik Pengambilan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan sebanyak dua kali. Pengumpulan data yang pertama untuk mendukung dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian yaitu menentukan daerah rawan kecelakaan dengan menggunakan sistem informasi geografis. Sedangkan untuk pengambilan data berikutnya adalah yang berkaitan dengan karakteristik perilaku dan karakteristik mikroskopis arus lalu lintas.

1) Data sistem informasi

Data ini terdiri dari data atribut dan data spasial. Pada data atribut dalam penelitian ini merupakan kumpulan data-data tentang kecelakaan lalu lintas selama 5 tahun terakhir. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait yaitu Polrestabes Kota Makassar. Dari data ini akan diperoleh informasi tentang lokasi kecelakaan, waktu kecelakaan, karakteristik korban kecelakaan, jenis kecelakaan dan penyebab kecelakaan lalu lintas. Jenis data berikutnya adalah data spasial, data ini juga merupakan data sekunder yang menampilkan data rupa bumi Kota Makassar yang diperoleh dari google earth atau dari instansi terkait seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorstanal) yang sekarang menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila terdapat ruas jalan yang belum terinput dalam peta maka menambahkan ruas jalan yang diinginkan dengan melakukan tracking pada ruas jalan tersebut dengan menggunakan GPS.

2) Data perilaku pengendara dan karakteristik mikroskopis arus lalu lintas.

Data ini merupakan data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode survei langsung di beberapa ruas jalan berdasarkan frekwensi kecelakaan tertinggi yang terjadi di Kota Makassar. Data ini mencatat banyaknya kendaraan (kendaraan ringan, kendaraan berat dan sepeda motor) yang melakukan *overtaking* atau menyalip kendaraan lain. Data ini diperoleh dengan menggunakan alat perekam (*handy cam*) yang diletakkan pada suatu ketinggian tertentu yang tidak mengganggu arus lalu lintas maupun jarak pandang dan konsentrasi pengemudi. Proses perekaman dilaksanakan selama seminggu dan dilaksanakan dari jam 07.00 – 18.00. Alat perekam dapat dipasang pada jembatan penyeberangan, *fly over* atau menggunakan alat tertentu untuk penempatan kamera pada suatu ketinggian. Ilustrasi tentang menempatkan kamera dengan bantuan alat tertentu untuk perekaman kondisi lalu lintas seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 4. Posisi kamera untuk perekaman arus lalu lintas

3) Menentukan Gap dari Proses Menyiap Kendaraan

Data primer berupa hasil rekaman (video) diputar kembali untuk dievaluasi dan untuk mendapat data-data yang diinginkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Karakteristik perilaku pengendara selama proses penyiapan terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan sebelum penyiapan, selama penyiapan dan sesudah penyiapan seperti yang diilustrasikan seperti pada gambar 5. Gambar 5 juga menggambarkan karakteristik perilaku pengendara yang berhubungan dengan karakteristik mikroskopis dari arus lalu lintas akan dianalisis adalah:

- Kecepatan, data kecepatan ini berupa data kecepatan selama melakukan proses penyiapan terhadap kendaraan didepannya.
- Jarak, variabel jarak terdiri dari dua macam yaitu jarak longitudinal dan lateral.
- Waktu tempuh (t), merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu kendaraan menyiap kendaraan yang berada pada lajur yang diinginkannya.

Gambar 5. Proses Penyiapan Sebuah Kendaraan

Prosedur pengolahan data selanjutnya adalah dengan metode grid. Metode Grid digunakan untuk jarak antar kendaraan dari arah lateral dan arah longitudinal selama proses penyiapan berlangsung. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan waktu tempuh jalan selama proses penyiapan.

Gambar 6. Contoh Grid Jalan

IV. KESIMPULAN

Tingginya tingkat kecelakaan di jalan tentunya tidak terlepas dari perilaku para pengguna jalan, terutama pengendara kendaraan bermotor. Kemampuan mengemudi sangat berhubungan dengan kemampuan pengemudi mengendalikan kendaraannya pada berbagai kondisi. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana pengemudi berkomunikasi/ berinteraksi dengan kendaraan. Meskipun demikian, memang belum ada data yang menunjukkan seberapa besar resiko kecelakaan terhadap kontribusi dari tingkah laku dalam menyalip kendaraan. Untuk itu, tulisan ini untuk mengkaji model perilaku pengemudi terhadap resiko kecelakaan sehingga dapat menghasilkan suatu mitigasi yang tepat dalam pengurangan tingkat kecelakaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakar, I., & dkk. (1999). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- [2] Anggraini, D. (2013). Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 10-19.
- [3] Apparoa, G., Mallikarjunareddy, P., & Raju, S. G. (2013). Identification Of Accident Black Spots For National Highway Using GIS. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 154-157.
- [4] Aulia Sakti Internasional, PT. (2006). *Penyusunan Rencana Umum Keselamatan Transportasi Darat*. Jakarta: Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- [5] Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (2004). *Penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas*. Dipetik Oktober 29, 2015, dari <http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120704151813.pdf>.
- [6] Goswami, A., & Sonowal, R. (2011). A Statistical Analysis Of Road Traffic Accidents In Dibrugarh City Assam India. *InterStat*.
- [7] Hoobs, F. (1995). *Perencanaan dan Teknik lalu Lintas*. Edisi II. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- [8] Morlok, E. K. (1995). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- [9] Oulha, R., Brahimi, K., Boumediene, A., & Dali, F. (2013). GIS Contribution to Identify Accident Black Spots on National Highway: Case Study of Wilaya of Mascara (Algeria) . *International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS)*, 775-778.
- [10] Pamungkas, N. S. (2011). Analisis Karakteristik Kecelakaan Dan Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Jalan Bebas Hambatan. *Teknis*, 66-72.
- [11] Putranto, L. S. (2008). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Indeks.
- [12] Sjöberg, L., Moen, B.-E., & Rundmo, T. (2004). *Explaining Risk Perception. An Evaluation Of The Psychometric Paradigm In Risk Perception Research*. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Department of Psychology.
- [13] Tasca, L. (2000). *A Review Of the literature On Aggressive Driving Research*. Dipetik Desember 25, 2015, dari <http://www.stopandgo.org/research/aggressive/tasca.pdf>.

- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (t.thn.). Jakarta: Visimedia.
- [15] Winurini, S. (2012). Perilaku Agresi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jakarta. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 9-12.
- [16] Wisudawati, D. A., & Sylviana, R. (2013). Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot Area) Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Bentang*, 93-105.